

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

CSS – brauzerlar dizayneri

Mavlonova Mujgonabonu Mirkomilovna

BuxDU 2-bosqich talabasi

Kalit so'zlar: style, veb, gyper, brauzer, teg, fayl, formatlash, xotira, konteyner, veb-sahifa, veb-dastur, CSS, fremwork, Fulstack, frontend, Bootstrap, veb dizayner, class

Keywords: style, web, gyper, browser, tag, file, formatting, memory, container, web page, web application, CSS, framework, Fulstack, frontend, Bootstrap, web designer, class

Izoh: Front-end veb saytning foydalanuvchiga ko'rinib turuvchi qismi. Demak CSS shu saytning bezagi kabi. CSS – brauzerlar dizayneri. Loyihaning ko'zga ko'rinib turuvchi qismiga qarab uning qanday ekanligiga baho beriladi demak, CSS o'sha bahoni beruvchi omil. CSS bizga vaqtdan yutishga ham yordam beradi. CSS ga bo'lgan talab ortgani sari, brauzerlarimizning go'zalligi ham ortib boraveradi.

Annotation: The front-end is the part of the website that is visible to the user. So CSS is like the decoration of this site. CSS is a browser designer. Based on the visible part of the project, it is assessed how it is, so CSS is the factor that gives that assessment. CSS also helps us save time. As the demand for CSS increases, so does the beauty of our browsers.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

CSS (Cascading style sheets- Kaskadlangan stillar jadvali) ushbu tildan foydalanib yaratilgan hujjatlarning tashqi dizaynini tasvirlash uchun ishlatiladigan til. CSS- brauzerlar dizayneri. CSS da HTML, XHTML kabi tillarda yozilgan web sahifalarni tashqi dizaynini, ko'inishini loyihalash maqsadida qo'llaniladi va XUL, SVG yoki XML kabi hujjatlarga ham qo'llash mumkin. Bugungi kunda barcha brauzerlarda, ko'p boshqa dasturlar ham CSS ni qo'llab quvvatlaydilar.

CSS dan foydalangan holda biz brauzermizni tashqi ko'inishiga ishlov berishimiz mumkin masalan, shrift o'lchamlari, ranglari, qator kengliklari, obzaslar, tasvirlar joylashimiz, ramkalar qo'yishimiz, tasvir shaffofligini, shrift uslublarini, ustunlarning o'lchamlari joylashuvlarini, sxemaning tuzulishini, turli

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

xildagi effektlar, turli xildagi qurilmalar uchun displayning o'zgarishlarini va hokazo shunga o'xshagan ishlarni amalga oshirishimiz mumkin. CSS ning afzalligi ham shundaki, hamma tilda ham unday oson tarzda animatsiya taxlshning imkon yo'q. Boshqa tillarda ko'proq kod yozishga to'g'ri keladi.

Ilk bor ushbu til 1997-yilda web dasturchilar uchun ishlab chiqilgan bo'lib unda brauzerlarning ko'rinishi tasvirlash g'oyasi ilgari surilgan. Ishining profisionallari veb saytning kodini mazmunini visual dizayndan ajratishgaimkon bor qilib yaratgan edi.

Hozirda CSS ning birinchi bosqichi, CSS ning ikkinchi darajali qismi, CSS ning uchinchi darajali aspektlarini qo'llab quvvatlaydi. Tilning rivojlanishi, yangi uslublar joriy etilishi to'xtovsiz davom etar ekan, web brauzerlar ushbu brauzerlarda yangi CSSni qo'llab quvvatlaydigan va veb dizaynerlar bilan ishlash uchun kuchli yangi uslub va vositalarni beradigan modullarni joriy qila boshladilar.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

HTML ni CSS ga ulash asosan 3 turga bo'linadi bular:

1. Inline (qatorida) – CSS faylining formati .css shaklida bo'ladi, agarda faylga style deb nom bersak bu faylning to'liq nomi style.css bo'lib qoladi ushbu inline usulida HTML faylining aynan o'zida style atributi(atribut- bu teglarga qo'shimcha yordam beradigan amal) orqali yoziladi

```
<body>
```

```
    <h1 style="color: red">Salom!</h1>
```

```
</body>
```

2. Internal(ichki) – ushbu usulda CSS ning kodlari HTML faylining head qismida yoziladi

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title>CSS brauzerlar dizayneri</title>
```

```
    <style>
```

```
    h1 {
```

```
      color: red;
```

```
      text-align: center;
```

```
    }
```

```
    </style>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

4

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

```
<h1>Salom!</h1>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

3. External(tashqi) – CSS kod ushbu, CSS faylning o'zida yoziladi va HTML faylifa ulanadi

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>CSS brauzerlar dizayneri</title>
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Salom!</h1>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

CSS faylda esa:

```
h1 {  
  color: red;  
  text-align: center;  
}
```

Eng qulay, optimal usul bu uchinchi usul, ko'pgina dasturchilar uchinchi usuldan foydalanishadi. Qulayligi shundaki HTML ni kodlari CSS ni kodlaridan ajralib turadi.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

CSS ning afzalligi shundaki, unda vaqtdan yutasz. Siz CSS kodini bir marta yozgan holda, HTML sahifalaridan qayta qayta foydalanishingiz mumkin, yani har bir HTML konteyneringizga bir xil class(albatta id ham) bergan holda.

Huddi HTML singari CSS da ham foydalanish qulay bo'lishi uchun tayyor fremworklar, kutubxonalar mavjud: Bootstrap, Materialize, Less, Tailwind, Bulma, Foundation. Bu kutubxonalar yoki fremworklar bizga vaqtdan yutishga yordam beradi, ishimizni osonlashtiradi.

Front-end dasturchi bo'lish uchun asosan uchta HTML, CSS va JavaScript tillarini o'rganish kerak. Bizga savol tug'ilishi mumkin bu tillarsiz veb-sayt tayyorlash mumkinmi? Degan. Yo'q chunki JavaScript siz bu sayt go'yo "o'lik" saytdek bo'lib qoladi demak, JavaScriptdan voz kechish to'g'ri ish bo'lmaydi. HTML va CSS esa alamashtirish mumkin bo'lmagan tillar hisoblanadi. Bu tillardan foydalanmay turib veb sayt tayyorlashni imkoni yo'q. Shunday bo'lishiga qaramay zamon rivojlanib bormoqda, va SCSS ni ham CSS ni o'rniga ishlatish mumkin bo'lib qoldi. Demakki, yuqoridagi tillarni o'rganmay turib veb-sayt tayyorlashni imkoni yo'q.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. „[CSS developer guide](#)“. *Mozilla Developer Network*. 25-sentabr 2015-yilda asl nusxadan [arxivlandi](#). Qaraldi: 24-sentabr 2015-yil.
2. Flanagan, David. *JavaScript - The definitive guide*, 6 — 1 bet. „JavaScript is part of the triad of technologies that all Web developers must learn: HTML

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

to specify the content of web pages, CSS to specify the presentation of web pages, and JavaScript to specify the behaviour of web pages.“

3. <https://uz.wikipedia.org/wiki/CSS>
4. <https://www.blog.itone.uz/aloqa-uchun/>

